

СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОГО ТРАКТА ПРИ СОЧЕТАНИИ АНТИБИОТИКОВ С ИММУНОМОДУЛЯТОРАМИ.

Б.С.Юлдашев

Р.Х.Каримов

Ф.А.Мадаминов

А.С.Мадаминов

Ургенчский филиал ташкентской медицинской академии

Ургенчский филиал ташкентской медицинской академии

Отделение хирургии №2 ХФ РНЦЭМП

Отделение хирургии №2 ХФ РНЦЭМП

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11559831>

Нозокомиальная (госпитальная, внутрибольничная) инфекция - это состояние организма, которое является следствием ответной реакции на наличие в организме инфекционного агента или его токсина, которой не было до проведения медицинских процедур и поступления пациента в стационар. Возникшую инфекцию следует считать нозокомиальной, если между ее проявлением и процедурой, вызвавшей ее, прошло не менее 48 часов.

Целью исследования. Изучение снижения частоты развития нозокомиальной инфекции мочевого тракта (НИМТ) при сочетании антибактериальных препаратов с иммуномодуляторами.

Материал и выводы. Ретроспективно нами изучены истории болезни 178 больных в возрасте от 14 до 84 лет, получивших стационарное лечение в отделение в течение 2018г. и январе месяце 2019г. Спустя двое суток после выполнения эндоурологических и традиционных вмешательств у пациентов появились симптомы инфекции мочевого тракта (ИМТ). С целью профилактики развития НИМТ больным назначены антимикробные препараты: цефалоспорины, фторхинолоны и иммуномодуляторы. Больные были разделены на две группы. В 1-ю группу были включены 106 больных. С целью профилактики НИМТ они получали цефуроксим – парентеральный цефалоспорин 2-го поколения по 0,75 3 раза в сутки внутримышечно или внутривенно в течение 7 дней и фторхинолоновый антибиотик 3-го поколения левофлоксацин парентерально по 500 мг, содержащегося в 100мл инфузионного раствора 5 дней с последующим пероральным приемом по 500 мг в течение 7 дней. 2-ю группу составили 72 больных, которым с целью профилактики НИМТ на фоне вышеуказанных антибактериальных препаратов назначали

иммуномодулятор отечественного производства иммуномодулин по 1мл внутримышечно 1 раз в день в течение 10 дней

Результаты. В первой группе НИМТ встречалась у 26(25%)больных.Скрытая бактериурия имело место у 12, острый эпидидимит у 4, гнойный уретрит у 6, острый пиелонефрит у 3, уросепсис у 1. Во второй группе НИМТ отмечалось у 12 (17%) больных, из них скрытая бактериурия у 6 пациентов, острый эпидидимит у 2, гнойный уретрит у 2, острый пиелонефрит у 2.

Выводы. При применении антибактериальных препаратов в сочетании с иммуномодуляторами частота развития НИМТ снизилась на 8%, кроме того НИМТ будет протекать в легких формах, что доказывает ключевую роль в развитии инфекции резистентности макроорганизма.

Использованная литература:

1. Б.С.Юлдашев, Р.Х.Каримов, & Ф.О.Мадаминов. (2024). Патаморфология
2. доброкачественных и злокачественных опухолей надпочечников, классификация (Обзор литературы). Journal of Universal Science Research, 2(6), 46–61. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jusr/article/view/6139>
3. Sabirzhanevich, Y. B., Khasanovich, K. R., Tulibaevna, R. D., Zhumabaevich, K. U., Farkhadovich, A. A., Azamatovich, K. A., ... & Alisherovich, K. D. (2024). PREGNANCY PLANNING FOR WOMEN WITH TYPE 2 DIABETES IN NUKUS CITY (2022-2023). Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(3), 233-241.
5. Sabirzhanevich, Y. B., Jumabaevich, K. U., Khasanovich, K. R., Tulibievna, R. D., & Raimberganovna, M. F. (2024, March). STATISTICAL ANALYSIS OF PATIENTS WITH DIABETES 2 DISEASE (in the example of the city of Nukus in 2023). In International conference on multidisciplinary science (Vol. 2, No. 3, pp. 162-165).
7. Yuldashev, B., Kurbanbaev, U., Karimov, R., Ruzmetova, D., & Khodzhaniyazov, A. (2024). INSULIN PREPARATION FOR LOWERING SUGAR IN DIABETIC HEAL DISEASE (VICTOSA). Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(6), 72-74.
9. Sabirzhanevich, Y. B., Jumabaevich, K. U., Khasanovich, K. R., Tulibievna, R. D., Azamatovich, K. A., & Dilshadovich, J. D. (2024). PATHOLOGICAL OCCURRENCE AND COMPLICATIONS OF THE DIABETIC TOPIC SYNDROME IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES DISEASE WHO APPLY TO THE OUTPATIENT. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 3(3), 219-227.
10. D., Azamatovich, K. A., & Dilshadovich, J. D. (2024). PATHOLOGICAL OCCURRENCE AND COMPLICATIONS OF THE DIABETIC TOPIC SYNDROME IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES DISEASE WHO APPLY TO THE OUTPATIENT. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 3(3), 219-227.

11. Sobirjanevich, Y. B., Alievich, M. A., & Xasanovich, K. R. (2024). Этиология
12. Гепатоцеллюлярной Карциномы: Особое Внимание Жировой
Болезни Печени. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 3(3), 26-
36.
13. Sabirjanevich, Y. B., Khasanovich, K. R., Tulibaevna, R. D., Safarboevich, R.
14. S., & Azamatovich, K. A. (2024, March). DYNAMICS OF ANTHROPOMETRIC
INDICATORS IN THE DEVELOPMENT OF ONE-YEAR-OLD CHILDREN (2024 in
the case of the city of Urganch). In International conference on multidisciplinary
science (Vol. 2, No. 3, pp. 89-92).
15. Quranbaevich, K. A., Khasanovich, K. R., Tulibaevna, R. D., & Bakhtiyor
16. o'g'li, B. Y. (2024). PREVENTION OF PERIODONTITIS DISEASE IN MIDDLE-
AGED WOMEN. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE. SCIENCE, AND
EDUCATION, 1(1), 271-274.
17. Quranbaevich, K. A., Khasanovich, K. R., Tulibaevna, R. D., & Bakhtiyor
18. o'g'li, B. Y. (2024). THE INCIDENCE OF PERIODONTIC DISEASE IN THE
ELDERLY. International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology, 2(1),
4-7.
19. Турсунов, Х. З., Каримов, Р. Х., Сапаев, Д. Ш., & Сапаев, М. Ф. (2022).
20. Буйрак ва буйрак усти беги касаллиги, уни даволаш усуллари хамда
асоратлари (адабиётлар шарҳи).
21. Сатликов, Р. К., Юлдашев, Б. С., Закиров, Ш. Ю., Каримов, Р. Х., &
22. ИЗУЧЕНИЯ, М. (2022). ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ. Монография:-
Т.:“О ‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU, 84.

